

Возможности модификации факторов риска тяжелой асфиксии при рождении

Таранушенко Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор
Паршин Никита Андреевич – аспирант кафедры педиатрии ИПО, ассистент кафедры-центра симуляционных технологий
Ваганов Анатолий Анатольевич – аспирант кафедры педиатрии ИПО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации; КГБУЗ Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Аннотация. Результаты выполненного исследования обозначают основные факторы риска в развитии асфиксии при рождении, показывают перечень состояний, которые касаются материнского здоровья, и в период внутриутробного развития ребенка способны оказывать негативное влияние на плод с ухудшением прогноза в течение раннего неонатального периода. Важным является выделение модифицируемых факторов риска, управление которым может снизить негативные влияния на ребенка и улучшить прогноз при рождении.

Представленные данные подтверждают необходимость пристального внимания к состоянию здоровья женщин репродуктивного возраста (профилактика и эффективное лечение гинекологической патологии, ожирения и гипертонической болезни, отказ от курения).

Ключевые слова: новорожденные, асфиксия при рождении, факторы риска в периоде беременности, здоровье беременных женщин

Термин «асфиксия при рождении» предложен Всемирной организацией здравоохранения как клиническое описание новорожденного, который «не может инициировать или поддерживать регулярное дыхание при рождении». Этот термин не раскрывает причинность данного состояния, т.к. причины нарушения или отсутствия дыхания у новорожденного могут быть различные (например, обусловленные недоношенностью).

В МКБ-10 основным критерием диагноза «асфиксия» является оценка по шкале Апгар на 1-й минуте после рождения:

- «тяжелая асфиксия» (P21.0) при сумме баллов 0–3 через 1 мин после рождения
- «средняя и умеренная асфиксия при рождении» (P21.1) – при сумме баллов 4–7

Для постановки диагноза «тяжелая асфиксия при рождении» предлагается использовать совокупность признаков: признаки внутриутробного или интранатального страдания плода; низкая оценка по шкале Апгар (<5 баллов на 5-й минуте); рН <7,0 или дефицит оснований (BE) – >16 ммоль/л в пуповинной крови; полиорганная недостаточность в раннем неонатальном периоде; неврологические нарушения с момента рождения [1].

К основным причинам внутриутробного неблагополучия плода относятся:

- хроническая гипоксия плода от нескольких недель или месяцев (наиболее распространенное последствие осложненной беременности, возникающее в результате повышенного сопротивления сосудов плаценты)
- хроническая плацентарная недостаточность, как состояние, при котором происходит ремоделирование сосудов плаценты, нарушение маточно-плацентарного кровотока, прогрессирующее ухудшение функционирования плаценты, снижение поступления кислорода и

питательных веществ к плоду через плаценту, что приводит к гипоксии и ацидозу плода.

Наиболее частыми последствиями этих состояний для плода являются задержка внутриутробного развития, недоношенность или антенатальная гибель плода [2]. Наряду с этим плацентарная недостаточность предрасполагает к акушерским расстройствам (преэклампсия, преждевременные роды, патологическое течение родов и др.), которые относят к основным причинам асфиксии, перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире [2,3,4].

Цель настоящего исследования: изучить особенности ante- и интранатального анамнеза и обозначить управляемые и не управляемые факторы риска, причастные к возникновению перинатальной асфиксии у новорожденных.

Материалы и методы.

Проведен ретроспективный анализ анамнестических данных 50 новорожденных (общая выборка), находившихся на стационарном лечении в КГБУЗ «КККЦОМД» за 2019–2020 гг.

Критерии включения:

- дети, рожденные в КГБУЗ КККЦОМД в 2019–2020 гг.
 - оценка по шкале Апгар ≤ 7 баллов в конце 1-й минуты
 - наличие необходимых данных соматического и акушерского анамнеза, а также сведений о вредных привычках, семейных и социальных особенностях женщин, родивших детей с асфиксией
- На основании созданной выборки была сформирована группа новорожденных 50 новорожденных детей, у которых при рождении была диагностирована асфиксия (оценка по шкале Апгар <7 баллов в конце 1-й минуты жизни).
- Контрольную группу составили дети, сопоставимые по гестационному возрасту, без

указаний на перенесенную асфиксию в количестве 20 новорожденных детей.

Проверка на нормальность распределения определила дальнейшие расчеты с использованием методов непараметрической статистики. Номинальные данные представлены с указанием абсолютных и относительных (%) значений. Совокупности количественных показателей описаны значениями медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). Для сравнения несвязанных выборок использовался критерий χ^2 . Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программы Microsoft Office 2021.

Выполненный анализ позволил установить следующие особенности сформированных групп: медиана гестационного возраста составила 35 [31,3;39] недель, а у новорожденных с тяжелой асфиксией - 33 [27,5;37] недель. Отмечена тенденция к меньшему сроку гестации в группе детей с тяжелой асфиксией, однако достоверных различий между группами не установлено (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика исследуемой группы.

Параметр	Группа асфиксии (n=50)
Гестационный возраст Me [Q1;Q3]	35 [30,2;39]
Нормальная масса тела, %	68%
НМТ (2500-1500), %	16%
ОНМТ (1500-1000), %	8%
ЭНМТ (<1000), %	8%
Пол (М:Ж)	24:26

Нормальная масса тела при рождении (по отношению к гестационному возрасту) регистрировалась в 68% случаев. Экстремально низкая масса тела и очень низкая масса тела при рождении встречались с одинаковой частотой 8%. Новорожденных с низкой массой тела при рождении 68%.

Средний возраст матерей при рождении составил 29 лет. При этом максимальный возраст матерей составил 39-40 лет, а значения Q3 приближались к возрасту поздней беременности - 33,5 года.

Таблица 4. Возраст матерей в исследуемых группах.

Параметр	Группа асфиксии, (n=50)
Max	39
Min	16
Me [Q1;Q3]	29 [24,5;33,5]

Рассмотрены факторы риска асфиксии новорожденных в общей выборке вне зависимости от степени тяжести асфиксии и проведено сравнение с группой детей, родившихся без асфиксии (рис.1). Выполненный сравнительный анализ позволил установить следующее: доля курящих женщин, дети которых родились с асфиксией при рождении, составила 18% без достоверных различий с контролем. Гинекологические проблемы (воспалительные и невоспалительные болезни женских тазовых органов в период, предшествующий настоящей беременности) имели 26% женщин целевой выборки, против 47% в контроле ($p < 0,05$). Случаи отягощенного акушерского анамнеза с медицинскими абортми (более 2 до наступления настоящей беременности) были сопоставимы и составили 30% и 32%. Антенатальная гибель плода отмечена у 7 женщин (14%), родивших детей с асфиксией, против 1 случая (5%) в контрольной группе. Данные об экстракорпоральном оплодотворении имели место только в целевой выборке женщин и отсутствовали в контроле. Особое внимание заслуживает оценка беременности, которая характеризовалась статистически значимым увеличением диагностированной фетоплацентарной недостаточности у женщин, дети которых родились в асфиксии - 32%, против 5% в контроле ($p < 0,05$). Сведения об угрозе выкидыша, истмико-цервикальной недостаточности и преждевременного разрыва плодных оболочек, много- и маловодие были сопоставимы.

Рис.1 Факторы риска в исследуемых группах Fig.1 Risk factors in the control and group samples.

К важным маркерам неблагоприятного течения интранатального периода относятся удлинение безводного периода (более 18 часов), характер околоплодных вод, обвитие пуповиной, стимуляция окситоцином [3]. Стимуляция окситоцином приводит к чрезмерной маточной активности, что значительно нарушает маточно-плацентарный кровоток и приводит к внутриутробной гипоксии [4,5]. Стимуляция окситоцином в интранатальном периоде использовалась в 8%. Обвитие пуповиной встречалось в 18% случаев.

Понимание процессов развития гипоксии плода, а также нарушений функционирования системы мать-плацента-плод является важным вопросом современной перинатологии.

Основным антенатальным фактором риска, который вносит значимый вклад в развитие асфиксии новорожденных, является фетоплацентарная недостаточность, установленная в 32% случаев, что достоверно превысила показатель контрольной группы. Различные гинекологические и экстрагенитальные заболевания матери, патогенетическим звеном которых является поражение сосудов с нарушением функционирования системы мать-плацента-плод, являются типичной реакцией плаценты на неблагоприятные воздействия и представляют механизм реализации данного фактора риска.

К факторам с негативным влиянием на плод в антенатальном периоде и определяющим более тяжелое течение асфиксии следует отнести,

преждевременный разрыв плодных оболочек, ожирение, первую беременность (38%), медицинские аборт в анамнезе и ОРВИ во время беременности (31%).

В интранатальном периоде факторами риска развития асфиксии являются длительный безводный период (13%), стимуляция окситоцином (6%).

К относительно модифицируемым (управляемым факторам риска) можно отнести: медицинские аборт в анамнезе, анемию, ожирение, гипертоническую болезнь, курение.

Полученные результаты выполненного исследования позволили обозначить основные факторы риска в развитии асфиксии при рождении, показать перечень состояний, касающихся материнского здоровья, которые в период внутриутробного развития ребенка, способны оказывать негативное влияние на плод и ухудшать прогноз в течение раннего неонатального периода. Важным является выделение модифицируемых факторов риска, управление которым может снизить негативные влияния на ребенка и улучшить прогноз при рождении. Представленные данные подтверждают необходимость более пристального внимания к состоянию здоровья женщин репродуктивного возраста (профилактика и эффективное лечение гинекологической патологии, ожирения и гипертонической болезни, отказ от курения).

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Литература:

1. Шилова, Н. А., Харламова, Н. В., Андреев, А. В., Межинский, С. С., Панова, И. А., & Дудов, П. Р. (2020). Частота асфиксий и объем оказания реанимационной помощи новорожденным в родильном зале. *Неонатология: Новости. Мнения. Обучение*, 8(2 (28)).
2. Wardinger JE, Ambati S. Placental Insufficiency. [Updated 2021 Oct 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563171/>
3. Haliti A. et al. In vitro action of meconium on bronchomotor tonus of newborns with meconium aspiration syndrome // *Open access Macedonian journal of medical sciences*. – 2018. – Т. 6. – №. 6. – С. 992.
4. Кузнецов П. А., Козлов П. В. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного // *Лечебное дело*. – 2017. – №. 4.
5. Nam N. H., Sukon P. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-assisted parturitions // *Veterinary World*. – 2020. – Т. 13. – №. 10. – С. 2172.